

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570900>

TALABALARNING MANIPULYATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY O‘QUV FANTOMLARI VA DENTAL SIMULYATORLARNING O‘RNI

Atoxonova Ra’no Soyibjon qizi¹, Ataxanova Nilufar Sayibjanovna²

¹ Qo‘qon universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti stomatologiya yo‘nalishi talabasi

² Qo‘qon universiteti Andijon filiali Klinik fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada preklinik bosqichda restavratsion stomatologiyaga oid ta’lim mazmuni, o‘quvchilar ko‘nikmasini shakllantirish metodikasi va klinikga tayyorgarlik darajasini oshirish usullari tahlil qilinadi. Tayyorlov bosqichida talabalar bilan ishlashda simulyatsion texnologiyalar, fantom modellar, zamonaviy plomba materiallari bilan ishlash ko‘nikmalarini o‘rgatish muhim o‘rin tutadi. Preklinik ta’lim — kelajakdagi amaliy stomatologik faoliyat poydevoridir.*

***Kalit so‘zlar:** restavratsion stomatologiya, preklinik ta’lim, manipulyativ ko‘nikmalar, restavratsion materiallar, dental simulyatorlar, o‘quv fantomlari.*

THE ROLE OF MODERN TRAINING MANNEQUINS AND DENTAL SIMULATORS IN DEVELOPING STUDENTS’ MANUAL SKILLS

Atakhonova Ra’nokhon Soyibjon qizi¹, Ataxanova Nilufar Sayibjanovna²,

¹ Student of stomatology direction of medical faculty of Kokand University Andijan branch

² Senior lecturer of Clinical sciences department of Kokand University Andijan branch

***Annotation.** This article analyzes the content of education in restorative dentistry at the preclinical stage, the methodology for developing students’ practical skills, and approaches to improving clinical preparedness. At the preparatory stage, working with students through simulation technologies, phantom models, and the use of modern filling materials plays a crucial role. Preclinical training serves as the foundation for future practical dental practice.*

***Keywords:** Restorative dentistry, preclinical education, manual skills, restorative materials, dental simulators, training mannequins.*

Kirish. Restavratsion stomatologiya — bu karies va uning asoratlari, shuningdek, tish to‘qimalarining turli mexanik yoki kimyoviy shikastlanishlaridan so‘ng ularning funksional va estetik tiklanishini o‘z ichiga olgan yo‘nalishdir. Talabalarni bu sohaga tayyorlash bosqichi preklinik o‘quv dasturlarida boshlanadi. O‘quv jarayoni nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko‘nikmalarni ham qamrab oladi.

Preklinik ta‘limning mazmuni. Talabalarga preklinik bosqichda quyidagi bilim va ko‘nikmalar beriladi: kavitalarning klassifikatsiyasi (GV Black), bo‘shliqni tayyorlash, kavitaj jarayoni, izolyatsiya usullari (koferdam), yoritish texnikasi, plomba materiallari (kompozit, stikliyonomer, amalagam) bilan ishlash. Bularni mukammal egallash, klinikda xatolarsiz ishlashning asosi hisoblanadi [1].

Amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish metodikasi. O‘quvchilarning manipulyativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zamonaviy o‘quv fantomlari, dental simulyatorlar, vizualizatsiya texnologiyalari (3D modellar, videodarslar) keng qo‘llaniladi. Barcha manipulyatsiyalar ketma-ketlikda o‘rgatiladi: og‘iz gigiyenasi, bo‘shliq tayyorlash, bond tizimi, qatlamli plomba kiritish, polimerizatsiya, tugallash va sayqallash. Tahliliy yondashuv va o‘zini baholash metodlari ta‘lim samaradorligini oshiradi.

Restavratsion stomatologiyada talabalarning amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda **manipulyativ qobiliyatlar** — ya‘ni, aniq, ehtiyotkor, izchil va ergonomik harakatlarni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Preklinik bosqichda bu ko‘nikmalarni samarali o‘rgatish uchun **zamonaviy o‘quv-fantom tizimlari va dental simulyatorlar** keng joriy etilmoqda [2].

O‘quv fantomlari — bu talaba tish, milk, jag‘ va og‘iz bo‘shlig‘i tuzilishini realistik shaklda aks ettirilgan modellar ustida mashq qilishi uchun yaratilgan maxsus o‘quv vositalaridir. Ulardan quyidagi amaliy mashg‘ulotlarda foydalaniladi:

- Kavitet (bo‘shliq) tayyorlash;
- Tish to‘ldirish (kompozit yoki amalagama bilan);
- Bonding texnikasi;
- Qarshi chaynov yuzasini shakllantirish;
- Polirovka va tugallash ishlari.

Fantomlar real klinik vaziyatga yaqin sharoit yaratadi, bu esa xatolardan xulosa chiqarish va ularni takrorlamaslikka xizmat qiladi [3].

Dental simulyatorlar — bu kompyuterlashtirilgan, yuqori aniqlikdagi mashqlarni bajarishga mo‘ljallangan murakkab o‘quv tizimlaridir. Ular oddiy fantom modellardan farqli ravishda interaktivlik, qayta aloqa (feedback) va vizual nazorat imkoniyatlariga ega.

Zamonaviy simulyatorlar quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- Har bir manipulyatsiyani sensorlar orqali kuzatish;
- Xatoliklarni avtomatik aniqlash va baholash;

- Video-analiz va holat qayta ko‘rib chiqish imkoniyati;
- 3D vizualizatsiya asosida og‘iz bo‘shlig‘i tuzilmasini virtual muhitda ko‘rsatish.

Eng ilg‘or modellarda “real tish”ga yaqin mexanik qarshilik, bo‘shliq ochilishi paytida yuzaga keladigan vibratsiya yoki tovush signallari mavjud bo‘ladi. Bu, talabada real stomatologik ish muhiti tajribasini shakllantiradi.

Fantom va simulyator asosidagi mashg‘ulotlar **“ko‘rish – qilish – tahlil qilish”** prinsipiga asoslanadi. Talaba nazariyani o‘rganib, uni amalda bajarar ekan, o‘z xatolarini baholay oladi, o‘qituvchi esa individual yondashuv bilan ko‘rsatmalar beradi. Bu esa **klinika sharoitida xatolar sonini sezilarli kamaytiradi.**

Manipulyativ ko‘nikmalarni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar, ayniqsa fantomlar va dental simulyatorlar, preklinik stomatologik ta‘limda ajralmas bo‘g‘inga aylanmoqda. Ularning yordamida talabalar klinik bosqichga ancha puxta, o‘ziga ishonchli va malakali holatda kirishadi. Bu esa zamonaviy, xavfsiz va sifatli stomatologik xizmat ko‘rsatishning kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Bunday fantom va simulyatorlar tibbiyot ta‘limining boshqa sohalarida, terapiya, kardiologiya va pulmonologiyada uzoq muddatdan beri qo‘llanilib o‘zini har tomonlama oqlagan. Orttilgan ko‘nikmalar esa keyinchalik bemorlar bilan ishlashda, ularni dastlabki tekshiruv vaqtida to‘laqonli baholashda poydevor vazifasini o‘taydi [4, 5].

Restavratsion materiallar va ularning tanlovi. Materiallar tanlovi klinik holat, tishning joylashuvi va yuklama darajasiga bog‘liq. Kompozitlar turli yorituvchi texnologiyalar yordamida ishlanadi. Estetik zonalarda nano-gibrid kompozitlar, orqa tishlarda esa yuqori kuchlanishga chidamli materiallar qo‘llaniladi. Plomba sifati tish hayotiyiligini saqlash, ikkilamchi kariesni oldini olishda muhim rol o‘ynaydi [6].

Preklinik bosqichda o‘zlashtirilgan nazariy va amaliy ko‘nikmalar talabalarning klinik muhitga oson moslashishiga xizmat qiladi. Restavratsion stomatologiyaga tayyorlovda ilg‘or metodlar, ko‘rgazmali vositalar va texnik yondashuvlar asosida o‘qitish zarur. Talabalarni mustaqil fikrlash, aniqlik, aniqlik va estetik yondashuvga o‘rgatish — bu preklinik o‘qituvchining asosiy vazifasidir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Khomenko L.O. Operative dentistry. — Kyiv: 2020.
2. Summit J. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. - Quintessence, 2016.
3. ISO 4049: Dentistry — Polymer-based restorative materials.
4. G.V. Black Classification revisited in adhesive era. J Conserv Dent. 2021.
5. Атаханова Н.С. Частота факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения ферганской долины.// RE-HEALTH JOURNAL – 2020. - № 2.3(6) – P 1-5.
5. Tursunov B. va boshqalar. Stomatologiya asoslari. — Toshkent, 2019.